

PEDAGOGIKA KOLLEJLARI O'QUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Toxtasheva Nodira Qahramonovna - Pedagogik innovatsiyalar, kasb-hunar ta'limi boshqaruvi hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutining tayanch doktorant

Anatatsiya: Mazkur maqolada, Pedagogika kollejlari o'quvchilarini ijodiy faoliyatini rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasining bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi omillar ta'lim sohasining rivojlanishiga ham bevosita qaratilgan.

Kalit so'zlar: Raqs san'at, madaniyat, drama, ertak, madaniyat, doston, maqollar.

Keyword: Dance art, culture, drama, fairy tales, culture, epics, proverbs.

Ключевое: Танцевальное искусство, культура, драма, сказки, культура, былины, пословицы.

O'zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'biri bilan aytganda, «Bugungi kunda mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilish, uni innovatsion asosda rivojlantirish, o'z oldimizga qo'ygan ko'p qirrali va murakkab vazifalarni amalga oshirish maqsadida biz zamonaviy va kreativ fikrlaydigan, har qanday vaziyatda xam mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, g'ayrat-shijoatli, intellektual saloxiyati yuksak, vatanparvar yosh kadrlarga Davlat va jamiyat boshqaruvida muxim vazifalarni ishonib topshirmokdamiz deb takitlab o'tadilar.

Texnika va texnologiya jadal rivojlanib borayotgan hozirgi sharoitda har qanday davlatning mavqei aholisining turmush darajasi siyosiy va iqtisodiy faolligi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi PK-4038-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish **konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi"** tasdiqlandi. Muzeylar renovatsiya dasturi qabul qilindi. O'zbek xalqning ko'hna va betakror san'ati namunasi bo'lgan "Xorazm lazgisi" YUNESKOning insoniyat nomoddiy madaniy merosining representativ ro'yxatiga kritildi, madaniy meros obektlari va san'at ashyolarini restavratsiya qilish bo'yicha milliy maktab, shuningdek, xalq cholg'ulari, milliy raqs, maqom yo'nalishlarida respublika ko'rik-tanlovlari kayta tiqlandi; beshinchidan, mamlakatimizda muntazam ravishda o'tkaziladigan Xalqaro maqom san'ati anjumani,

Xalqaro baxshichilk san'ati festivali, "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivali, "Buyuk ipak yo'li" xalqaro folklor san'ati festivali hamda "Raqs sehri" xalqaro festivali tashkil etilib, O'zbek mumtoz va folklor san'atining noyob namunalari va an'alarini hamda madaniy muloqotni yanada rivojlantirish bo'yicha samarali tizim yo'lga qo'yildi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish, yangi O'zbekstonning yangi tarixini yaratish, moddiy va nomoddiy madaniy meros durdonalarini saqlash va targ'ib etish, xalq og'zaki ijodiyoti va havaskorlik san'atini yanada ommalashtirish, yurtimizning jahon madaniy makoniga faol integratsiyalashuvini ta'minlash, **madaniyat** va san'at sohasini innovatsion rivojlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Musiqa ijodiyotini tadqiq qilishda tarixiy musiqiy nazariy taxlil ma'lumotlariga tayanadi, o'z o'rnida nazariy musiqa xulosalari to'liq va ilmiy bo'lishi maqsadida o'rganilayotgan hodisalarga tarixan yondashadi. Nazariya va tarixiylkning chukur, uzviy alokadorligi musiqaning asosiy shartlaridandir. O'rta va yaqin sharq xalqlari musiqa san'ati qonun qoidalari tizimini o'rganuvchi ilmi musiqiy (musiqa ilmi) 8—9-asrlarda (Yunus al-Kotib, Xalil ibn Ahmad) shakil topgan. Ilmi tolif, ilmi iyko va ilmi advorpan tarkib topib, musiqa nazariyasi, tarixi, ijodiyoti va ijrochiligi masalalari haqda bahs yuritgan. 14—15-asrlar manbalarida "ilmi advor" deb ham atalgan.

Binobarin, davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, mamlakatimizda madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi. Qolaversa, taraqqiyotning chinakam samarasi boylik yoki kuch-qudrat darajasi bilan emas, milliy madaniyatning naqadar yuksaklikka ko'tarilgani bilan o'lchanishi xususida tarixiy misollar ko'p. Masalan, ingliz san'atshunos olimi F.R.Martin "Temuriylar singari san'ati va madaniyatini qadrlaydigan hukmdorlar Markaziy Osiyoda hech vaqt bo'lmagan", deb yozadi.

Shu ma'noda, davlatimiz rahbarining milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir tashabbusi tafakkur tarzimiz, hayotga munosabatimiz, millat va xalqning buguni, ertasini, navqiron avlod ma'naviy kamolotini, odamlarimizning nurli kelajagini yaratishga qaratilgan ishlarimizning tub ildizlarini ham o'z ichiga qamrab oladi, desak, yanglishmagan bo'lamiz.

Amir Temur va temuriylar davrida madaniyat va san'at o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqadi va haqli ravishda Temuriylar renessansi deb ataladi. San'at ham

kishilik jamiyatining ilk bosqichlari ibtidoiy odamning tabiat hodisalariga bo'lgan munosabatlari natijasida paydo bo'lgan ma'naviy madaniyatning asosiy elementlaridan biridir. San'at odamning estetik sezgisi, uning ma'naviy rivojlanishi jarayonida, tabiatga xos bo'lgan takomillikdan, go'zallik va ohangdorlikdan ta'sirlanish, odam o'z mehnati bilan yaratgan narsalarda tabiatning sifatlarini ko'rsata boshlaganida va o'z sezgisi hamda fikrlari hayotning turli xil voqealarini ifodalay boshlagan davrlarda vujudga kelgan. [22] Musiqa san'ati mehnat jarayonida paydo bo'lgan. Ashula ham ish vaqtida chiqadigan ovozlardan va odamning harakatdagi ritmik bilan chambarchas bog'liq holda paydo bo'lgan, ya'ni ashula dastlab ritmga solingan nuqtadan iborat bo'lgan. Uning eng dastlabki sodda shakli regitativ ko'rinish kasb etgan. Demak, ibtidoiy qo'shiqdagi asosiy narsa ritmdir, shuning uchun ham sodda qo'shiqlarning so'zlari ko'pincha ayrim tovush va so'zlarni qayta-qayta takrorlashdan iboratdir. Kuy esa birmuncha keyinroq paydo bo'lgan. Ibtidoiy davrda cholg'u asboblari unchalik rivojlanmagan, eng qadimgi musiqa asboblarning barcha turlari – urib chalinadigan, puflab chalinadigan, keyinchalik simlik (kamon yoyining tebranishiga asoslangan holda paydo bo'lgan) musiqa asboblari vaqtlar o'tishi natijasida vujudga kela borgan. **Raqs san'atining** paydo bo'lishi ham o'ziga xos xususiyatga ega. Sodda raqs faqat gimnastika xarakteriga ega ekanligiga hech shubha yo'q. Ovga yoki boshqa bir qabila ustiga yurish oldidan tushiladigan raqslar jismoniy tarbiya va mashq yoki o'ziga xos ichki junbushga kelish yo bo'lmasa qo'zg'alish xarakteriga ega bo'lgan. Shuningdek ibtidoiy raqslar afsungarlik va totemistik tasavvurlar bilan ham bog'liq bo'lgan. Raqs tushganda ashula yoki musiqa chalinadi. Ko'p qabilalarning tilida ashula va raqs bir so'z bilan ifodalanadi. Madlen davriga oid bo'lgan suratlarda raqs kiyimi kiygan va raqs tushib turgan odamlarning tasvirlari uchrab turadi. Demak, raqs yuqori paleolit davridayoq vujudga kelgan. Sodda raqsdan san'atning yana bir turi **drama** kelib chiqishi haqiqatdan ham, qoloq qabilalarning raqslari ko'pincha chinakam tasviriy mazmunga ega va pantomima – so'zsiz drama san'atining ilk shakllarini ifodalaydi. Ko'pgina xalqlarda ekishdan tortib to yig'imterimgacha bo'lgan butun dehqonchilik jarayonini ifodalovchi ashulalarga cholg'u asboblari jo'r bo'ladi. Shu bilan birga raqs tushilib, o'sha jarayonlar dramatik ravishda ifodalanadi. Ibtidoiy davrda og'zaki ijodiy-folklor (inglizcha, folk – xalq, lore – ijodiyot so'zidan olingan) keng rivojlangan. Uning eng dastlabki turi o'tmish haqidagi rivoyatlar hisoblangan. **Ertak**

alohida rivojlangan bo'lsa, **doston, topishmoq maqollar** bir muncha keyinroq – inson miyasining keyingi taraqqiyoti mahsulidir.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy madaniyatning turli-tuman elementlari kishilik jamiyati moddiy hayotining taraqqiyotiga bevosita bog'liq bo'lib, ishlab chiqarish kuchlarining rivoji va tabiat hodisalariga bo'lgan munosabatlarning chuqurlashuviga bevosita bog'liq bo'lgan. Kishilarning moddiy ehtiyojining oshishi natijasida mehnat unumdorligini oshirishga bo'lgan intilish hamda shu paytgacha jumboq bo'lib turgan tabiat hodisalarining asl mohiyatini ochishga bo'lgan urinishlar ma'naviy madaniyati tashkil etuvchi turli xil elementlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan[23]

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. халкимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баходир. том 2. - тошкент: «Ўзбекистон», 2018. - б. »

2. Ўзбекистоннинг янги тараққёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида Тошкент ш., 2020 йил 6 ноябр, ПФ-6108-сон

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида, 2020-йил 26-май, пф-6000-сон

4. "Ўзбек халқ мусиқаси", 1—9-ж.лар, Т., 1955—66;

5. [хттпс://хс.уз/узкр/пост/маданият-ва-санат-тараққиж-етмаса-зҳамият-ривозҳланмажди](https://xс.уз/узкр/пост/маданият-ва-санат-тараққиж-етмаса-зҳамият-ривозҳланмажди)